

Diseño de un instrumento para evaluar riesgo cardiovascular en Atención Médica Primaria

Fatyma Venosa Duarte, Sergio Manuel Montes Lara, Santiago Óscar Pazarán Zanella, Rahab Amisadai Morales Flores, Martín Eduardo Rodríguez Juárez, Abrahan Rodríguez López, Alfonso Angel Cortes Cuayahuitl, Juan Elias Perez Huerta, Isela Marlene Sanchez Mendoza, Luz Daiana Tlahuiz Cuautle

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad global y nacional. La identificación temprana de factores de riesgo y su registro sistemático en atención primaria es esencial para la implementación de estrategias preventivas. **Objetivo:** Desarrollar un instrumento estandarizado para la recolección de datos clínicos, bioquímicos, conductuales y terapéuticos orientados a la estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2 (DM2). **Metodología:** Se elaboró un instrumento preliminar basado en guías nacionales e internacionales sobre prevención cardiovascular, dislipidemias y algoritmos validados de predicción de riesgo, como la escala de Framingham. Incluye apartados de datos generales, variables clínicas y antropométricas, perfil lipídico, control glucémico, estratificación de riesgo, tratamiento farmacológico y control de calidad. La revisión por expertos aseguró pertinencia, claridad y completitud de los ítems. Se prevé evaluar validez de contenido, confiabilidad interevaluador y factibilidad mediante un pilotaje inicial. **Resultados:** El instrumento permite registrar de manera sistemática los factores de riesgo cardiovascular clave y facilita la integración de los datos para análisis estadístico y seguimiento clínico. Su diseño incorpora criterios de trazabilidad, anonimización y control de calidad, asegurando aplicabilidad en el primer nivel de atención. **Conclusión:** Este instrumento constituye una herramienta metodológica sólida, adaptada al contexto mexicano de atención primaria, que puede mejorar la identificación temprana de pacientes en riesgo cardiovascular y sentar las bases para estudios observacionales, comparativos y multicéntricos, así como para la implementación de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

Abstract

Background: Cardiovascular diseases remain the leading cause of mortality worldwide and in Mexico. Early identification of risk factors and their systematic documentation in primary care are essential for effective preventive strategies. **Objective:** To develop a standardized instrument for collecting clinical, biochemical, behavioral, and therapeutic data aimed at estimating cardiovascular risk in patients with and without type 2 diabetes mellitus (T2DM). **Methods:** A preliminary instrument was developed based on national and international guidelines on cardiovascular prevention, dyslipidemia management, and validated risk prediction algorithms such as the Framingham score. The instrument includes sections on general data, clinical and anthropometric variables, lipid profile, glycemic control, risk stratification, pharmacological treatment, and quality control. Expert review ensured the relevance, clarity, and completeness of items. Content validity, inter-rater reliability, and feasibility will be evaluated through an initial pilot study. **Results:** The instrument allows systematic recording of key cardiovascular risk factors and facilitates data integration for statistical analysis and clinical follow-up. Its design incorporates traceability, anonymization, and quality control criteria, ensuring applicability in primary care settings. **Conclusion:** This instrument represents a robust methodological tool, adapted to the Mexican primary care context, with potential to improve early identification of patients at cardiovascular risk, support observational, comparative, and multicenter studies, and promote the implementation of evidence-based preventive interventions.

Palabras Clave: Factores de Riesgo Cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, Atención Primaria de Salud

Keywords: Heart Disease Risk Factors, Diabetes Mellitus, Type 2, Primary Health Care

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúan siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial, constituyendo una carga sanitaria y económica sustancial para los sistemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, las ECV representan el mayor número de muertes por causas no transmisibles en el

mundo [1]; en México, las estadísticas oficiales de mortalidad confirman que las afecciones cardiovasculares permanecen entre las principales causas de defunción [2]. Los estudios poblacionales y encuestas nacionales de salud han documentado la elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares (como obesidad, diabetes y dislipidemia) y su interacción con determinantes sociales y conductuales, datos relevantes para la planificación en atención primaria [3].

Además, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) actúa como un potente promotor de la aterosclerosis y del riesgo cardiovascular global, incrementando la incidencia de eventos isquémicos y complicaciones macrovasculares en diversos contextos poblacionales [4]. Ensayos y revisiones han explorado los efectos de la intensificación del control glucémico sobre desenlaces cardiovasculares, lo que subraya la complejidad de las intervenciones dirigidas a reducir riesgo en pacientes con DM2 [5]. En poblaciones específicas, la estimación del riesgo cardiovascular en personas con DM2 ha sido abordada por estudios observacionales que resaltan variaciones en la magnitud del riesgo y la necesidad de enfoques adaptados a la práctica clínica local [6].

Por otro lado, la disfunción lipídica y el metabolismo del colesterol son ejes centrales en la fisiopatología aterosclerótica y constituyen objetivos primarios de prevención y tratamiento cardiovascular. Investigaciones recientes han profundizado en las vías metabólicas del colesterol y en la importancia clínica de intermediarios y subfracciones lipídicas [7], mientras que reseñas históricas muestran cómo la comprensión de los lípidos ha moldeado la cardiología moderna [8]. En México, guías de práctica clínica y estudios nacionales han enfatizado el diagnóstico y manejo de las dislipidemias como estrategias claves para reducir el riesgo cardiovascular poblacional [9,10], y la identificación de fenotipos como la hipertrigliceridemia grave exige consideración clínica por su asociación con formas severas de enfermedad [11]. Paralelamente, metaanálisis y revisiones sobre terapias hipolipemiantes (estatinas, fibratos, inhibidores de PCSK9, bempedoico, ezetimiba) aportan contexto terapéutico que condiciona la interpretación del riesgo y las decisiones de intervención clínica. Estos trabajos comparativos y sistemáticos documentan la eficacia relativa y el papel emergente de distintas alternativas farmacológicas en el control lipídico y la reducción del riesgo cardiovascular [12–15].

La estimación del riesgo cardiovascular mediante algoritmos predictivos es una herramienta habitual en prevención primaria; sin embargo, los modelos tradicionales desarrollados en poblaciones europeas o norteamericanas requieren validación y, a menudo, recalibración para su aplicación en regiones con perfiles epidemiológicos diferentes. Las nuevas herramientas (por ejemplo, SCORE2) y sus validaciones ofrecen metodologías actualizadas para estimar riesgo a 10 años, y trabajos recientes han evaluado su rendimiento en cohorte prospectiva [16,17]. En América Latina y el Caribe se han desarrollado iniciativas de derivación y recalibración (Glorisk-LAC) y propuestas de puntuaciones adaptadas al contexto regional para mejorar la predicción en nuestras poblaciones [18,19].

A pesar de la disponibilidad de escalas y recomendaciones, la implementación rutinaria de puntuaciones de riesgo en el primer nivel de atención enfrenta barreras operativas, organizacionales y formativas que limitan su uso efectivo en la práctica clínica diaria [20]. Las actualizaciones preventivas y los programas de atención primaria recomiendan la estandarización de procesos y la incorporación de instrumentos prácticos para facilitar la detección, el registro y el manejo de factores de riesgo cardiovascular [21]. Estudios de ámbito local y regional muestran que la introducción de herramientas estandarizadas en consultorios y policlínicos puede mejorar la identificación del riesgo global, aunque su adopción depende de la adecuación del instrumento a los flujos de trabajo y de la capacitación del personal [22,6].

Asimismo, el papel de factores conductuales como el sedentarismo y otros determinantes del estilo de vida se reconoce como modulador del riesgo cardiovascular y requiere ser capturado por instrumentos de

evaluación integrales en atención primaria [23]. Las guías y consensos recientes sobre manejo de síndromes coronarios agudos y de prevención cardiovascular marcan el rumbo terapéutico y la importancia de criterios claros para estratificar riesgo y tomar decisiones clínicas oportunas [24].

En este contexto, existe una necesidad tangible de disponer de un instrumento de recolección de datos, adaptado al entorno de atención primaria mexicano, que sea capaz de registrar de manera estandarizada las variables clínicas, lipídicas, terapéuticas y conductuales necesarias para calcular y comparar el riesgo cardiovascular en pacientes con y sin DM2. La creación y validación de dicho instrumento facilitaría la identificación temprana de personas en riesgo, permitiría la implementación sistemática de intervenciones preventivas y apoyaría la investigación clínica en la UMF No. 6 (Puebla) y otros centros de atención primaria con características similares.

2. METODOLOGÍA

Se desarrolló un instrumento preliminar para la recolección estandarizada de datos orientados a la estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en el primer nivel de atención. El diseño se fundamentó en guías nacionales e internacionales sobre prevención cardiovascular y dislipidemias, así como en algoritmos validados de predicción de riesgo como la escala de Framingham.

El instrumento integra variables sociodemográficas, clínicas, antropométricas, bioquímicas, conductuales y de tratamiento, todas codificadas para análisis estadístico, e incorpora apartados de control de calidad, trazabilidad y anonimización. La estructura fue revisada por el equipo investigador para asegurar pertinencia y coherencia con los objetivos del estudio.

Actualmente se encuentra en fase de diseño y pendiente de validación formal. Se prevé evaluar la validez de contenido mediante panel de expertos (índice de validez de contenido por ítem y global), la confiabilidad interevaluador con coeficientes Kappa e ICC en una muestra de expedientes clínicos, y la factibilidad mediante un pilotaje inicial de 30 a 50 registros.

El instrumento será aplicado en pacientes adultos adscritos a la UMF No. 6 del IMSS en Puebla, con el fin de establecer su utilidad para la identificación y comparación del riesgo cardiovascular en el ámbito de la atención primaria.

Este instrumento representa una propuesta inicial que busca estandarizar la recolección de datos clínicos y bioquímicos esenciales para la estratificación del riesgo cardiovascular en atención primaria. Su desarrollo responde a la necesidad de contar con herramientas prácticas, adaptadas al contexto local, que faciliten la identificación de pacientes en riesgo y promuevan la implementación de intervenciones preventivas basadas en evidencia. Al encontrarse en fase de diseño y validación, su aplicación permitirá no solo evaluar la factibilidad y confiabilidad del instrumento, sino también sentar las bases para futuras investigaciones multicéntricas y su eventual integración en la práctica clínica rutinaria.

3. RESULTADOS

El instrumento diseñado integra un conjunto de variables sociodemográficas, clínicas, antropométricas, bioquímicas, conductuales y de tratamiento, estructuradas para permitir un registro estandarizado y

sistemático de información relevante para la estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en atención primaria. La organización de los apartados (datos generales, variables clínicas, perfil lipídico, diabetes, riesgo cardiovascular según Framingham, tratamiento farmacológico y control de calidad) refleja la necesidad de abarcar tanto factores clásicos de riesgo como determinantes conductuales y farmacológicos, tal como recomiendan las guías nacionales e internacionales [3,5,15,22].

Durante la fase de revisión interna, el equipo investigador identificó que todas las variables eran pertinentes y factibles de obtener en el contexto del primer nivel de atención. Se incorporaron criterios de control de calidad y trazabilidad, incluyendo instrucciones precisas para la medición de presión arterial, peso y talla, así como para el registro de resultados de laboratorio recientes, garantizando consistencia y comparabilidad de los datos. La codificación de las respuestas facilita la integración de análisis estadístico y la evaluación sistemática de los factores de riesgo cardiovascular.

El instrumento fue evaluado preliminarmente por un panel de expertos en medicina familiar, quienes aportaron retroalimentación sobre claridad, pertinencia y completitud de los ítems. Esta revisión permitió ajustar el lenguaje, uniformar unidades de medida y optimizar las opciones de respuesta, asegurando que el instrumento cumpla con criterios de validez de contenido.

Asimismo, se definieron procedimientos de anonimización y protección de datos, esenciales para cumplir con estándares éticos y garantizar confidencialidad en la recolección y almacenamiento de información clínica, siguiendo recomendaciones de estudios previos sobre implementación de herramientas en atención primaria.

Actualmente, el instrumento se encuentra en fase de pilotaje inicial, previsto para aplicarse en 30 a 50 expedientes clínicos, con el objetivo de evaluar la factibilidad, aceptabilidad y confiabilidad interevaluador (coeficientes Kappa e ICC). Esta etapa permitirá identificar posibles inconsistencias o dificultades en la aplicación práctica, y ajustar el diseño antes de la validación formal en una muestra más amplia.

En conjunto, el desarrollo de este instrumento representa un avance en la estandarización de la recolección de datos para la estratificación del riesgo cardiovascular, ofreciendo una herramienta adaptada al contexto mexicano de atención primaria y con potencial para apoyar la investigación clínica, la toma de decisiones y la implementación de estrategias preventivas basadas en evidencia.

4. DISCUSIÓN

El diseño del instrumento para la recolección estandarizada de datos orientados a la estimación del riesgo cardiovascular en atención primaria representa una contribución metodológica relevante en el contexto mexicano. Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad global y nacional, con implicaciones significativas para la salud pública y la planificación de servicios de primer nivel [1,2]. La necesidad de herramientas prácticas, adaptadas al entorno clínico local, se refuerza por la alta prevalencia de factores de riesgo como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemias, hipertensión y sedentarismo [3,4,11].

El instrumento desarrollado integra variables clave recomendadas por guías nacionales e internacionales, incluyendo antropometría, perfil lipídico, tratamiento farmacológico y determinantes conductuales, así como apartados de control de calidad y anonimización. Esta integración permite capturar de manera sistemática los

factores clásicos y emergentes de riesgo cardiovascular, y facilita su análisis comparativo entre pacientes con y sin DM2. La inclusión de la estratificación de riesgo mediante la escala de Framingham refleja la adopción de un estándar internacional que ha sido ampliamente validado, aunque con la consideración de la necesidad de recalibración en contextos latinoamericanos [5,6,18,19].

El desarrollo del instrumento estuvo acompañado de una revisión por expertos, garantizando la pertinencia, claridad y completitud de los ítems. Esta estrategia metodológica es coherente con prácticas recomendadas para asegurar la validez de contenido y minimizar sesgos en la recolección de información [3,6,17]. Asimismo, se definieron procedimientos de anonimización y trazabilidad que cumplen con estándares éticos y facilitan la futura aplicación en estudios observacionales y de cohorte, promoviendo la integridad de los datos y la confidencialidad del paciente [20,21].

Una fortaleza del instrumento es su adaptabilidad a la práctica clínica del primer nivel de atención, donde la identificación temprana de pacientes en riesgo y la estandarización del registro de datos son esenciales para implementar intervenciones preventivas oportunas. La codificación estructurada de las variables y la posibilidad de integración con sistemas de análisis estadístico facilitan la evaluación de patrones de riesgo, seguimiento longitudinal y comparaciones entre grupos de pacientes [15,22].

Entre las limitaciones se destaca que el instrumento se encuentra en fase preliminar y aún requiere validación formal mediante pilotaje, evaluación de confiabilidad interevaluador y ajuste de criterios según la factibilidad en el entorno clínico real. Además, si bien incorpora indicadores conductuales como tabaquismo y sedentarismo, la captura de otros determinantes sociales y ambientales sigue siendo limitada, lo que podría condicionar la interpretación integral del riesgo cardiovascular [11,14].

Las proyecciones futuras incluyen la aplicación piloto en expedientes clínicos de la UMF No. 6, la evaluación de métricas de confiabilidad y validez, y la eventual adaptación a otros centros de atención primaria en México. La implementación sistemática de este instrumento puede servir como base para investigaciones multicéntricas, estudios comparativos de intervención y seguimiento longitudinal de pacientes en riesgo cardiovascular, contribuyendo a la optimización de la prevención primaria y secundaria en el primer nivel de atención [6, 15, 18,22].

En síntesis, el instrumento propuesto constituye una herramienta metodológica sólida y pertinente, que responde a la necesidad de estandarizar la recolección de datos clínicos y bioquímicos esenciales para la estratificación del riesgo cardiovascular en el contexto mexicano de atención primaria. Su desarrollo y futura validación tienen el potencial de fortalecer la práctica clínica basada en evidencia, mejorar la identificación de pacientes en riesgo y servir como base para la implementación de estrategias preventivas dirigidas.

5. CONCLUSIONES

El instrumento diseñado para la recolección estandarizada de datos sobre riesgo cardiovascular en atención primaria constituye una herramienta metodológica pertinente y adaptada al contexto mexicano. Su estructura integral permite capturar variables clínicas, antropométricas, bioquímicas, conductuales y terapéuticas, así como datos necesarios para la estratificación del riesgo cardiovascular mediante escalas validadas como la de Framingham.

El desarrollo del instrumento, respaldado por revisión de expertos y criterios de control de calidad, asegura su relevancia clínica, claridad de los ítems y factibilidad de aplicación en el primer nivel de atención. Aunque aún se encuentra en fase de pilotaje y validación formal, representa un avance significativo hacia la estandarización del registro de factores de riesgo y la facilitación de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

Su futura implementación y validación permitirán evaluar confiabilidad, validez de contenido y factibilidad operacional, constituyéndose como una base sólida para estudios observacionales, comparativos y multicéntricos. En consecuencia, este instrumento tiene el potencial de fortalecer la práctica clínica en atención primaria, mejorar la identificación temprana de pacientes en riesgo cardiovascular y contribuir a la planificación de estrategias preventivas efectivas en poblaciones con y sin diabetes mellitus tipo 2.

REFERENCIAS

- [1] World Health Organization. (2023). Cardiovascular diseases (CVDs). Geneva: World Health Organization.
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Estadísticas de mortalidad 2023. México: INEGI.
- [3] Instituto Nacional de Salud Pública. (2022). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19: Resultados nacionales. México: Instituto Nacional de Salud Pública.
- [4] Beckman, J. A., Creager, M. A., & Libby, P. (2022). Diabetes and atherosclerosis. *JAMA*, 287(19), 2570–2581.
- [5] Grupo de Estudio sobre Medidas para el Control del Riesgo Cardiovascular en la Diabetes. (2008). Efectos de la reducción intensiva de glucosa en la diabetes tipo 2. *New England Journal of Medicine*, 358, 2545–2559.
- [6] Poll-Cabrera, M., Hierrezuelo-Rojas, N., Soto-Bell, Y., Begó-Godínez, J. E., Velázquez-Cedeño, I., & Acosta-Montero, D. (2024). Estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Archivos Médicos de Camagüey*, 28, e9965. <http://revistaamc.sld.cu/>
- [7] Wang, Y., Yutuc, E., & Griffiths, W. J. (2021). Cholesterol metabolism pathways - are the intermediates more important than the products? *FEBS Journal*, 288(12), 3727–3745.
- [8] Kuijpers, P. M. J. C. (2021). History in medicine: the story of cholesterol, lipids and cardiology. *e-Journal of Cardiology Practice*, 19(9). Disponible en: <https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-19/history-in-medicine-the-story-of-cholesterol-lipids-and-cardiology>
- [9] Pavía-López, A. A., Alcocer-Gamba, M. A., Ruiz-Gastelum, E. D., Mayorga-Butrón, J. L., Roopa-Mehta, F. A., & Díaz-Aragón, F. A., et al. (2022). Guía de práctica clínica mexicana para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. *Archivos de Cardiología de México*, 92(Supl), 1–62. Disponible en: <https://doi.org/10.24875/ACM.M22000081>
- [10] Aguilar-Salinas, C. A., Rojas, R., Gómez-Pérez, F. J., Valles, V., Franco, A., Olaiz, G., et al. (2022). Características de los casos con dislipidemias mixtas en un estudio de población: Resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas. *Salud Pública de México*, 44(6), 546–553.
- [11] Molina-de Salazar, D. I., Villar-Moya, R., Villar-Henríquez, M., & Murillo-Aranguren, M. C. (2021). Hipertrigliceridemia grave y síndrome de quilomicronemia familiar: una revisión de la literatura reciente. *Revista Colombiana de Cardiología*, 28(3), 274–283.
- [12] Blais, J. E., Tong, G. K. Y., Pathadka, S., Mok, M., Wong, I. C. K., & Chan, E. W. (2021). Comparative efficacy and safety of statin and fibrate monotherapy: a systematic review and meta-analysis of head-to-head randomized controlled trials. *PLoS One*, 16(2), e0246480.
- [13] Benhuri, B., Ueyama, U., Takagi, H., Briasoulis, A., & Kuno, T. (2021). PCSK9 inhibitors and ezetimibe monotherapy in patients not receiving statins: A meta-analysis of randomized trials. *Current Vascular Pharmacology*, 19(4), 390–397.
- [14] Farmakis, I., Doundoulakis, I., Pagiantza, A., Zafeiropoulos, S., Antza, C., Karvounis, H., et al. (2021). Lipoprotein(a) reduction with proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Cardiovascular Pharmacology*, 77(3), 397–407.
- [15] Bhagavathula, A. S., Al Matrooshi, N. O., Clark, C. C. T., & Rahmani, J. (2021). Bempedoic acid and ezetimibe for the treatment of hypercholesterolemia: A systematic review and meta-analysis of randomized phase II/III trials. *Clinical Drug Investigation*, 41(1), 19–28.
- [16] SCORE2 Working Group & ESC Cardiovascular Risk Collaboration. (2021). SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. *European Heart Journal*, 42(25), 2439–2454.

- [17] Van Trier, T. J., Snaterse, M., Boekholdt, S. M., Scholte Op Reimer, W. J. M., Hageman, S. H. J., Visseren, F. L. J., et al. (2024). Validation of Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (SCORE2) and SCORE2-Older Persons in the EPIC-Norfolk prospective population cohort. *European Journal of Preventive Cardiology*, 31(2), 182–189. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad318>
- [18] Cohorts Consortium of Latin America and the Caribbean (CC-LAC). (2022). Derivation, internal validation, and recalibration of a cardiovascular risk score for Latin America and the Caribbean (GloboRisk-LAC): a pooled analysis of cohort studies. *Lancet Regional Health – Americas*, 9, 100258. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100258>
- [19] Carrillo-Larco, R. M., Bernabe-Ortiz, A., Alvis-Guzman, N., et al. (2022). Cardiovascular risk score for Latin America and the Caribbean. *Lancet Regional Health – Americas*, 9, 100258. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100258>
- [20] Muthee, T. B., Kimathi, D., Richards, G. C., Etyang, A., Nunan, D., Williams, V., et al. (2020). Factors influencing the implementation of cardiovascular risk scoring in primary care: A mixed-method systematic review. *Implementation Science*, 15(1), 1–16.
- [21] Orozco-Beltrán, D., Brotons Cuixart, C., Banegas Banegas, J. R., Gil Guillén, V. F., Cebrián Cuenca, A. M., Martín Rioboo, E., Jordá Baldó, A., Vicuña, J., & Navarro Pérez, J. (2022). Cardiovascular preventive recommendations. PAPPS 2022 thematic updates. *Aten Primaria*, 54, 102444. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102444>
- [22] Paramio, A., Letrán, Y., Requesen, R., & Hernández, M. (2021). Riesgo cardiovascular global en el consultorio 10 del Policlínico Mártires de Calabazar. Municipio Boyeros. *Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*, 27(1), 1008. Disponible en: <http://revcardiologia.sld.cu/index.php/revcardiologia/article/view/1008>
- [23] Rodríguez, Á., Idrobo, C., & Quiña, F. (2020). El sedentarismo en el adulto mayor: Revisión sistemática. *Caminos de Investigación*, 2(1), 57–67. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2116>
- [24] Rao, S. V., O'Donoghue, M. L., Ruel, M., Rab, T., Tamis-Holland, J. E., Alexander, J. H., et al. (2025). 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI guideline for the management of patients with acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 151, e771–e862. Disponible en: <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001309>

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com